

8. Гусак А.С. Создание условий для повышения эффективности использования и поддержки деятельности предприятий сферы рекреации и туризма / А.С. Гусак // ГОУ ВПО «ДонАУиГС», научный журнал Менеджер. – 2020. – № 1 (91). – С. 169-176.

9. Гусак А.С. Актуальные вопросы развития внутреннего туризма в регионе / А.С. Гусак, А.О. Пьяных // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием (19 апреля 2018 г.): материалы конференции / ред. коллегия: С.М. Ахметов, А.А. Тарасенко, Г.Д. Алексанянц, Е.А. Еремина, Т.А. Самсоненко, Е.Л. Заднепровская. – Краснодар: КГУФКСТ, 2018. – Часть 1. – С. 194-196.

10. Алексеева О.В. Программно-целевой метод стратегического планирования как условие устойчивого развития туризма в регионе / О.В. Алексеева // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/programmno-tselevoy-metod-strategicheskogo-planirovaniya-kak-uslovie-ustoychivogo-razvitiya-turizma-v-regione>.

11. Гусак А.С. Кластерный подход в реализации туристско-рекреационных проектов / А.С. Гусак // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 11: Проблемы обеспечения стабильности социально-экономической системы в контексте современных реалий / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 35-42.

12. Цыганов А.Р. Роль государства в управлении туризмом в Донецкой Народной Республике / А.Р.Цыганов, О.Э.Кириенко // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы науч.-практ. конф., 21-22 октября, 2020, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 510-515.

УДК 338

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Якимчак А.А.,
Ассистент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье раскрывается суть механизма государственной поддержки МСП, определены его основные элементы и их наполнение. Выявлены особенности формирования механизмов государственной поддержки МСП.

Ключевые слова: государственная поддержка МСП, механизм государственной поддержки МСП, элементы механизма государственной поддержки МСП.

FEATURES OF THE FORMATION OF MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

**Yakimchak A.A.,
Assistant of the Department of Non-production
Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article reveals the essence of the mechanism of state support for SMEs, identifies its main elements and their content. The features of the formation of mechanisms of state support for SMEs are revealed.

Keywords: state support for SMEs, a mechanism for state support for SMEs, elements of a mechanism for state support for SMEs.

Актуальность исследования и постановка проблемы в общем виде. Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) представляет собой один из самых незащищённых от воздействия внутренних и внешних негативных факторов секторов экономики страны. Слабые стороны субъектов МСП раскрываются при недостатке различного рода ресурсов, восполнить которые полностью или частично позволяет финансовая, имущественная, информационная, консультационная, образовательная и другие формы государственной поддержки. Эффективность того или иного вида поддержки не в последнюю очередь зависит от правильности формирования механизмов государственной поддержки МСП. В сложных условиях ведения предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике, сформированных под влиянием множества негативных факторов [1], назрела острая необходимость в эффективной государственной поддержке МСП, достичь которой возможно лишь при разработке потенциально эффективных механизмов государственной поддержки.

Обзор исследований и публикаций по данной проблеме. При работе над исследованием (определении сущности и выявлении особенностей формирования механизмов государственной поддержки МСП), автором были рассмотрены работы таких учёных, как: И.В. Логунцова, К.С. Орешко, М.Г. Жаворонкова, А.В. Грибовский, С.Е. Ушакова, В.В. Карпов, А.А. Кораблёва, Н.Т. Мозжерина, Н.А. Тимакова, Р.Б. Гамидуллаев и др.

Цель статьи – определить особенности формирования механизма государственной поддержки МСП.

Изложение основного материала. В ходе исследования было выявлено, что несмотря на обширность работ по тематике государственной поддержки МСП, вопросы касаются определения понятия, сущности, структуры и содержания механизма государственной поддержки МСП разработаны не в полной мере. Поэтому первым шагом достижения цели исследования является рассмотрение теоретических основ сущности механизма государственной поддержки, сформированных различными учёными, в результате чего будет представлено его авторское видение (определение).

Понятие «механизм» (греч. μηχανή – приспособление, устройство) пришло в экономические науки (в частности, в менеджмент и государственное управление) из механики (раздел физики). Так, на данный момент, по мнению Ю.В. Горбунова, под механизмом в экономике понимают характеристики процесса: способы, методы, нормы, средства, формы функционирования чего-

либо или воздействия на что-либо [2]. А.А. Горохов считает, что понятие «механизм» в экономической науке определяется весьма широко и обозначает самые общие закономерности протекания процессов – это могут быть как законы, полученные с помощью последовательности логических умозаключений, так и законы, выведенные на основании эмпирических наблюдений [3]. А.Ю. Чаленко в своём исследовании приходит к следующему понятию категории «механизм», раскрывая его как совокупность ресурсов экономического процесса и способов их соединения [4].

Как видим, учёные сходятся в том, что представляют механизм в системном виде, а не в процессном, при этом элементами системы являются характеристики, закономерности, ресурсы какого-либо процесса. Перед тем как спроецировать вышесказанное на процесс осуществления государственной поддержки МСП и сформировать авторское понятие, раскрывающее сущность механизма государственной поддержки МСП, рассмотрим, как подходят к интерпретации механизма государственной поддержки МСП другие учёные (табл. 1).

При анализе представленных в табл. 1 определений отметим, что А.В. Грибовский и С.Е. Ушакова в своей работе не уделили внимания структуре механизма, а сделали акцент на целях и средствах их достижения. При этом в их интерпретации отсутствует упоминание о таких важных формах государственной поддержки, как консультационная, информационная, образовательная.

Таблица 1

Взгляды учёных на сущность механизма государственной поддержки МСП

Автор (ы)	Механизм государственной поддержки МСП
А.В. Грибовский, С.Е. Ушакова [5]	Заключается в устранении излишних административных ограничений в отношении регистрации и лицензирования, внешнеэкономической деятельности, учёта и отчётности субъектов малого предпринимательства; разработке и реализации кредитных программ; субсидировании, льготных займах и налоговых льготах, др. формах финансово-экономической поддержки
В.В. Карпов, А.А. Кораблёва, Н.Т. Мозжерина [6]	Представлен как совокупность взаимосвязанных элементов, инструментов, методов организации и управления, обеспечивающих функционирование системы государственной поддержки МСП
К.С. Орешко [7]	Определён как совокупность подсистем и взаимодействий между ними, направленных на формирование общих благоприятных условий развития малых предприятий и предпринимательской деятельности в целом
М.Г. Жаворонкова [8]	Заключается в интеграции взаимосвязанных компонентов, содействующих формированию системы поддержки малого предпринимательства
Н.А. Тимакова [9]	Определён как совокупность способов и методов, а также правовых норм, с помощью которых реализуется процесс поддержки и развития предпринимательства

В.В. Карпов, А.А. Кораблёва, Н.Т. Мозжерина в своём исследовании представили механизм государственной поддержки МСП как совокупность множества элементов, возложив на них функции обеспечения функционирования всей системы государственной поддержки МСП. Авторами делается акцент на системном характере категории механизма государственной поддержки МСП.

К.С. Орешко в своей диссертационной работе определила механизм государственной поддержки МСП как совокупность, однако не элементов (методов и инструментов), а подсистем. При этом исследователь указывает на то, что функционирование механизма государственной поддержки направлено не только на развитие малого предпринимательства, но и положительно влияет на всю предпринимательскую деятельность.

В определении М.Г. Жаворонкова также прослеживается системный характер механизма государственной поддержки МСП, при этом акцентируется внимание на его участии в формировании системы государственной поддержки МСП.

Н.А. Тимакова представляет механизм государственной поддержки МСП как совокупность элементов, при этом отмечает, что он направлен не только на поддержку МСП, но и на дальнейшее развитие, что показывает долгосрочность рассматриваемой деятельности государства.

Делая промежуточный вывод исследования, хотелось бы отметить, что рассмотренные взгляды учёных на сущность механизма государственной поддержки МСП в большинстве своём совпадают с общепринятым понятием категории «механизм» в экономических науках, однако во всех рассмотренных вариантах не хватает конкретики касаясь его структуры и содержания. Кроме того, некоторые учёные в своих исследованиях акцентируют внимание на дифференциации механизмов государственной поддержки МСП. Так, например, Р.Б. Гамидуллаев в системе государственной поддержки выделяет три группы механизмов: программно-целевые, организационно-экономические и функционально-ресурсные [10]. В то же время И.В. Логунцова разделяет механизмы государственной поддержки МСП на следующие несколько групп: механизмы нормативно-правового регулирования; механизмы финансовой поддержки; механизмы имущественной поддержки; механизмы предоставления инфраструктурных услуг [11].

Как видим, дифференциация механизмов государственной поддержки МСП возможна по различным критериям, однако автор считает целесообразным при раскрытии сущности механизма государственной поддержки МСП акцентировать внимание именно на формах поддержки, что позволит продемонстрировать разноплановость государственной поддержки МСП и широкую разновидность методов её предоставления.

Основываясь на изучении теоретических основ формирования механизма государственной поддержки МСП, автором предлагается следующая интерпретация понятия «механизм государственной поддержки МСП» – это совокупность обеспеченных необходимыми ресурсами специфических методов и инструментов государственной поддержки, дифференцированных в зависимости от формы государственной поддержки (финансовой, имущественной, информационной, консультационной, образовательной и др.) и направленных на достижение целей государственной поддержки. Данная трактовка отличается от других тем, что при описании структуры механизма государственной поддержки МСП делается акцент на отличии одних и тех же его элементов в зависимости от формы государственной поддержки, что определяет наличие различных механизмов государственной поддержки МСП.

Для более конкретного понимания структуры и содержания, продемонстрируем механизм государственной поддержки МСП на рис. 1.

Рис. 1. Механизм государственной поддержки МСП (составлен автором)

Следующим шагом к достижению цели исследования является рассмотрение наполнения каждого из основных элементов механизма государственной поддержки МСП. Это позволит увидеть отличия, характерные черты каждого из них и выявить важнейшие особенности, на которые необходимо обращать внимание при формировании механизмов государственной поддержки МСП.

Исходя из вышесказанного, выделим основные элементы механизма: цель, методы и инструменты, факторы, ресурсы поддержки. Проанализировав информационные источники [12], [13], [14], [15] и научные публикации [16], [17], [18], было обобщено наполнение элементов механизмов государственной поддержки МСП (табл. 2).

Для достижения общей цели государственной поддержки, а именно формирования благоприятных условий для ведения и развития предпринимательства, необходимо ставить и выполнять подцели, которые, по мнению автора, и являются целями механизмов государственной поддержки МСП, отличающихся в зависимости от формы поддержки. Эти подцели всегда связаны с потребностями предпринимателей в финансовых, материальных, информационных или других ресурсах, отсюда и формы государственной поддержки, соответствующие этим потребностям. Каждый из механизмов государственной поддержки МСП направлен на удовлетворение соответствующих потребностей, поэтому цель каждого из них отлична от другой и специфична. Одним из важнейших атрибутов любой цели является её измеримость за счёт критериев.

Таблица 2

Содержание основных элементов механизма государственной поддержки МСП

Элемент механизма	Содержимое элемента
Цели поддержки	покрытие финансовых потребностей; повышение финансово-экономических показателей деятельности; покрытие потребностей в основных фондах; расширение возможностей получения необходимой и актуальной информации; повышение доступности и качества предоставляемого имущества; повышение доступности информации и консультационных услуг; повышение образовательного уровня предпринимателей; повышение уровня занятости населения в МСП
Методы и инструменты поддержки	субсидии; поручительства/гарантии по кредитам; гранты; льготное кредитование; налоговые льготы; финансовый лизинг; бюджетные инвестиции; компенсация расходов на развитие кооперации с крупными предприятиями, ценовое регулирование; государственные закупки; аренда; субаренда; возмещение затрат на консультационные услуги; проведение мероприятий, повышающих информативность предпринимателей; создание информационных ресурсов
Факторы, влияющие на поддержку	ставка рефинансирования; курс валют; индекс инфляции; объём финансовых ресурсов, заложенных в бюджет для финансовой поддержки МСП; тарифы ЖКХ; цены на землю; курс валют; достоверность информации в СМИ; уровень занятости населения; уровень образования населения
Ресурсы поддержки	средства, заложенные в бюджет; государственные целевые фонды; средства международных организаций; государственное имущество (здания, земельные участки, оборудование, помещение, сооружения, движимое имущество); образовательные программы; информационные ресурсы

Достижение той или иной цели государственной поддержки МСП отражается на результатах, которые показывает МСП по истечению времени. То есть для оценки эффективности функционирования механизмов необходимы конкретные критерии достижения целей, выражающиеся в количественных и качественных показателях.

Методы и инструменты государственной поддержки МСП также имеют специфический характер, то есть используются лишь в контексте реализации

определённой формы поддержки. Нельзя не отметить, что реализация государственной поддержки МСП через методы и инструменты невозможна без соответствующего инфраструктурного обеспечения.

Коммерческие банки, микрофинансовые организации, лизинговые компании, гарантийные организации, образовательные организации, консультационные центры, центры развития предпринимательства, технопарки, бизнес-инкубаторы и т.д. – это те элементы инфраструктуры государственной поддержки, без которых её реализация невозможна в полной мере.

При рассмотрении факторов, влияющих на реализацию государственной поддержки МСП, обратим внимание на то, что они имеют постоянное воздействие на все остальные элементы. В большинстве своём это макроэкономические факторы, как правило, оказывающие своё влияние на множество государственных и общественных процессов в стране. Поэтому при формировании механизмов государственной поддержки МСП необходимо рассмотреть и учесть как можно больше факторов.

Рассматривая ресурсы государственной поддержки МСП, можно сделать вывод, что большое значение в их формировании играет бюджетная политика государства. Конкретный выбор механизмов государственной поддержки МСП в том или ином случае должен определяться состоянием и структурой производства, а также наличием ресурсов в распоряжении государства.

Таким образом, по итогам рассмотрения содержания всех элементов механизма государственной поддержки МСП, видим, что отличия в формировании того или иного механизма существенны, так как каждый механизм направлен на достижение своей цели, под это подобраны определенные методы, которые обеспечены соответствующими ресурсами поддержки. То есть особенности формирования определённого механизма в первую очередь зависят от формы поддержки, которой соответствует набор определённых целей, методов, инструментов и ресурсов поддержки и заключаются именно в выборе наполнения перечисленных элементов механизма.

Выводы по данному исследованию. Подводя итог исследованию, отметим, что, учитывая важность государственной поддержки МСП в современной экономике, ясность в структуре и содержании механизмов государственной поддержки МСП, а также знания об особенностях их формирования крайне необходимы. Поэтому разработанные и представленные автором варианты определения понятия и структуры механизма государственной поддержки МСП, а также выявленные особенности, могут быть полезны на практике при формировании механизмов и всей государственной политики поддержки МСП в Донецкой Народной Республике.

Дальнейшие исследования планируется связать с поиском, разработкой и предложением эффективных методов и инструментов государственной поддержки МСП, потенциально подходящих для использования в условиях развития экономики Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Якимчак А.А. Оценка факторов, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике / А.А. Якимчак // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление» Вып. 20: Экономика и

управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С.

2. Горбунов Ю.В. О понятии «механизм» в экономических науках / Ю.В. Горбунов // Экономика Профессия Бизнес. – 2018. – Т. 2. – № 2. – С. 17-21 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://journal.asu.ru/es/article/view/201819>.

3. Горохов А.А. Эволюция теоретических исследований понятия «Механизм» в экономической науке / А.А. Горохов // Journal of new economy. – 2011. – № 3 (35) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-teoreticheskikh-issledovaniy-ponyatiya-mehanizm-v-ekonomicheskoy-nauke>

4. Чаленко А.Ю. О понятийной неопределённости термина «механизм» в экономических исследованиях / А.Ю. Чаленко // Экономика промышленности. – 2010. – № 3 (51) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatiynoy-neopredelennosti-termina-mehanizm-v-ekonomicheskikh-issledovaniyah>

5. Грибовский А.В. Механизмы государственной поддержки малого инновационного бизнеса за рубежом / А.В. Грибовский, С.Е. Ушакова // Управление наукой и наукометрия. – 2014. – № 16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-innovatsionnogo-biznesa-za-rubezhom>

6. Карпов В.В. Анализ и Совершенствование механизма государственной поддержки малого и среднего предпринимательства / В.В. Карпов, А.А. Кораблёва, Н.Т. Мозжерина // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 8 (383) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-sovershenstvovanie-mehanizma-gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva>

7. Орешко К.С. Механизм государственной поддержки малых предприятий в России и зарубежных странах: дисс. ... канд. экон. наук / К.С. Орешко. – М., 2009. – 153 с.

8. Жаворонкова М.Г. Значение государственной поддержки для малого предпринимательства / М.Г. Жаворонкова // Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование, оптимизация. – 2015. – № 3 (66). – С. 89-98.

9. Тимакова Н.А. Совершенствование механизма поддержки малого предпринимательства: дисс. ... канд. экон. наук / Н.А. Тимакова. – Казань, 2004.

10. Гамидуллаев Р.Б. Исследование механизмов государственной поддержки малого инновационного предпринимательства: функционально-ресурсный аспект / Р.Б. Гамидуллаев, Л.А. Гамидуллаева // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15900>

11. Логунцова И.В. Механизмы государственной поддержки малого предпринимательства в РФ / И.В. Логунцова // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – 2009. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-predprinimatelstva-v-rf>

12. Меры поддержки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мойбизнес.рф/support>

13. Поддержка малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://corpmsp.ru/>

14. Поддержка от города [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://investmoscow.ru/business#business-support>
15. Зарубежный опыт государственной поддержки малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kfpp.ru/analytics/material/foreignsupportexp.php>
16. Абисалов Д.Б. Методы и цели государственного регулирования и поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства / Д.Б. Абисалов // Эксперт года 2020: сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса, Петрозаводск, 06 июня 2020 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнёрства «Новая Наука» (ИП Ивановская Ирина Игоревна), 2020. – С. 102-108.
17. Гоплачёва Д.О. Формы и методы государственной поддержки малого предпринимательства в РФ / Д.О. Гоплачёва // Молодёжная инициатива-2017: Материалы Ростовской молодёжной научно-практической конференции с международным участием, Ростов-на-Дону, 08 декабря 2017 года. – Ростов н/Д., 2017. – С. 31-35.
18. Бородкина В.В. Государственная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса северных стран: Канада, США, Финляндия, Швеция. Российское предпринимательство / В.В. Бородкина, А.В. Москвина, О.В. Рыжкова, Ю.В. Улас. – 2015. – № 16 (21). – С. 3743-3764.